

УДК: 616:619:636/639

КОРОТКО ОБ ЭХИНОКОККОЗЕ

Соатов О. Ф. - магистр

Хакбердиев П.С. - научный руководитель

Самаркандского института ветеринарной медицины

***Аннотация:** Эхинококкоз (echinokokkoz) – кўплаб ҳайвонлар ва одамларнинг гельминтози ҳисобланади. Итлар ва бошқа гуштхўр ҳайвонларда паразитлик қилади. Чўчқа, қўй, эчки ва қорамоллар эхинококкозларнинг личинкаларидан азият чекишади. Уй ҳайвонлари орасида охирги хўжайин ит, баъзан мушук ҳисобланади. Паразит тухумлари нажас билан бирга, атроф муҳитга чиқарилади ва ерга, сувга сабзавотларга, меваларга ва умуман атроф муҳитда нажас билан алоқа қиладиган нарсаларга тушади. Эхинококкозларнинг ривожланишини олдини олиш учун итларни суйиш майдончалари ва кушхоналарга яқин йўлатмаслик зарур. Барча итлар бир чоракда бир марта мажбурий дегельминтизациядан ўтказилиши шарт.*

***Annotation:** Echinococcosis is a helminthic disease of many animals and humans. Parasitizes in dogs and other carnivorous animals. Pigs, ships, and cattle suffer from larvae of echinococcosis. The last owner among pets is the dog, sometimes a cat. Parasite eggs are excreted in the environment along with feces and fall on the ground, water, vegetables, fruits and anything that comes in contact with feces in the environment in general. To prevent the development of echinococcosis, dogs should not be allowed near kennels or kitchens. All dogs must undergo mandatory deworming once a quarter.*

***Ключевые слова:** эпизоотия, эпидемия, эхинококкоз, ларвальные цестодозы, онкосфера, сколекс, протосколекс*

Актуальность темы. В настоящее время учеными установлено, что в результате смещения положения земной оси изменяются электромагнитные

частотные характеристики всех участков территории планеты. Это способствует появлению новых видов-мутантов среди микроорганизмов и перемещению уже известных видов в новые районы земного шара. И если раньше в европейских странах эхинококкоз был редким эпизоотическим заболеванием, то в настоящее время он стал уже достаточно распространенным. Отсутствие научных разработок по проблеме паразитарных заболеваний мешают своевременной диагностике этого грозного заболевания.

Эхинококкоз. В лице эхинококка мы имеем дело с высокоорганизованными существами, имеющими своеобразную иерархию и обладающими исключительной приспособляемостью к любым условиям. Напрашивается параллель: как человек – самое высокоорганизованное существо среди животного мира Земли, так и эхинококкоз самый развитый и совершенный вид среди микромира. Сразу хочу пояснить, что заболевание не взрослые черви, а пузыри с их личинками. Этот паразит фактически имеет две формы 1-половозрелая и 2-личиночная форма. 1-форма – это взрослые половозрелые ленточные черви. Они обосновываются в тонком кишечнике организма-хозяина, попадая в него в виде протосколексов–головок паразита. Сколексы или протосколексы, в свою очередь, встречаются в органах животных. Следовательно, основными хозяевами должны быть хищники - плотоядные животные, поедающие зараженное протосколексами паренхиматозные органы, в основном печень и легкие продуктивных животных. Хищники, как правило, охотятся на травоядных и на более мелких хищников. Значит, постоянные (основные) хозяева – это волки, шакалы, лисицы, песцы, собаки, кошки.

Рис.1 Морфология Echinococcus granulosus

1. Хоботок с крючьями; 2. Присоски; 3. Сколекс голова; 4. Шейя; 5. Незрелая проглоттида; 6. Зрелая, но гермафродитная проглоттида; 7. Яйца в матке; 8. Зрелая проглоттида, с развившейся маткой.

Собаки и кошки в этой цепи играют двойную роль: они могут быть больными, то есть носителями паразитов (основными хозяевами). И в этом случае человек заражается, играя с собакой или кошкой, ухаживая за ними; в случаях когда животные лижут лицо и руки и т.д. Но заражение может произойти и от здоровой собаки, у которой шерсть оказалась загрязненной экскрементами других собак. Поэтому риск заражения эхинококком примерно раз в 20 выше у владельцев собак и кошек, чем у лиц, их не имеющих.

Так или иначе, съев зараженные паренхиматозные органы (особенно печень и легкие - основные места поселений пузырь со сколексами), плотоядное животное становится носителем - основным хозяином и «занимается» выращиванием зрелого, «оседлого» паразита в своем кишечнике.

Сколекс – это головка будущего взрослого ленточного паразита. При его рассмотрении можно увидеть головку с четырьмя присосками, которые присасываются очень сильно. Помимо присосок у него еще имеются два ряда зубьев-крючьев, которыми они вгрызаются в ткани своего хозяина.

Пузырь с протосколексами, попав в кишечнике основного хозяина, вгрызается в слизистую оболочку, питается и вырастает во взрослого

эхинококка: появляется шейка с 3-5 члениками и достигает длины 5-9 мм. В зрелом членике (его еще называют маткой) созревают яйца с тонкой, нежной скорлупой. Зрелый членик по длине обычно превышает всю остальную часть стробилы (тела). Онкосфера (яйца без скорлупы) паразита с радиально исчерченной оболочкой, диаметр ее 0,030-0,036 мм. В одном зрелом членике насчитываются до 800 яиц. Причем созревают эти зрелые членики – матки не сразу, а постепенно – один за другим.

После созревания членики отрываются от материнских паразитов и на всем своем пути они разбрасывают инвазионные яйца. Одни членики самостоятельно выползают из анального отверстия и расходятся по телу хозяина, другие же вместе с калом «забрасываются» на почву, траву, в водоемы и только там разбрасывают свои яйца.

Итак половозрелая форма эхинококка питается пищи, готовой к всасыванию в тонком отделе кишечника хозяина (собаки и другие плотоядные животные) параллельно готовят уже следующее личиночная форма для освоения не только новых территорий для поселения, но и новых хозяев – животные другого вида. Это более 60 видов млекопитающих, а также человек. Они проглатывают инвазированные онкосферами траву, воду. А люди контактируя с плотоядными животными, при этом не соблюдая меры личной гигиены и при употреблении в пищу не мытой зелени.

Начинается развития личиночная форма эхинококка в организме промежуточного хозяина, оболочка яйца (онкосферы) под воздействием пищеварительных ферментов растворяются, и эмбриональные крючки (зародыш) проникают в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и далее, с током крови и лимфы, разносятся по органам.

Эхинококк может поражать все без исключения органы и системы: от головного мозга, глазных орбит, спинного мозга, щитовидной железы до легких, печени, селезенки, почек и т. д.

При поедании плотоядными животными органов других животных, содержащих личиночные формы эхинококка, из каждого сколекса в

кишечнике образуется ленточная форма паразита, которые через 31-118 дней, в зависимости от вида промежуточного хозяина, сезона года, пола, условий содержания и кормления животных, становится половозрелой. Продолжительность жизни половозрелых эхинококков в кишечнике животного зависят также от вида промежуточного хозяина, сезона года, составляет более 2 лет (735 дней – это срок наблюдения). В то время как личиночная форма эхинококка в виде пузырей может длиться всю жизнь организма хозяина.

Особенности эпидемиологии и течения болезни у человека.

Тяжесть клинических проявлений зависит от локализации, вида распространения, величины эхинококкового пузыря и продолжительности течения болезни. При любой локализации в эхинококкозе можно выделить четыре стадии развития:

-первая –латентная (скрытая), начинается с момента попадания онкосфер и продолжается до проявления субъективных расстройств, симптомов не дает;

-вторая –слабовыраженная, проявляется в виде аллергии;

-третья –выражается уже отчетливо: имеет место объективная симптоматика заболеваний конкретных органов. При этом третья стадия часто определяется уже как опухольное, раковое заболевание;

-Четвертая стадия обычно трактуется как уже неоперабельный рак с метастазами.

При эхинококкозе печени первая стадия может быть длительной, неясной, с осенне-весенними обострениями. При эхинококкозе спинного мозга первая стадия бывает непродолжительной, поскольку киста, достигнув даже незначительных размеров, оказывает давление на спинной мозг. При этом могут развиваться параличи, тазовые расстройства и другие тяжелые осложнения.

При других локализациях осложнения наступают позднее и отличаются разнообразием. Например, пневмоторакс, асцит, желтуха при поражении печени, смещение органов, средостения при эхинококкозе легкого,

патологические переломы при эхинококкозе кости, перитонит при поражении брюшины.

Первично эхинококк чаще всего поражает печень, несколько реже – легкие или брюшную полость, но не исключено первого очага эхинококкоза в любом органе человека.

Эхинококк более редкой локализации встречается в мышцах, костях, селезенке, почках, щитовидной железе, сердце, мозге, глазницах, глазах, половых органах, мочевом пузыре, желудке и других органах. Причиной множественного поражения эхинококком является обсеменение организма в результате механического повреждения первичного эхинококкового пузыря, например во время пункции или операции, в результате прорыва кисты, травмы, ушиба, либо занесения через кровь. При ослабленном иммунитете первичное поражение может появиться одновременно сразу в нескольких органах.

Из осложнений при эхинококкозе наибольшую опасность имеет разрыв пузыря, который может проявиться как тяжелый аллергический шок. Далее эхинококк быстро распространяется в другие органы (генерализация процесса) и область разрыва нагнаивается. В последнем случае наблюдаются симптомы абсцесса (высокая температура, тяжелое состояние, сильные локальные боли, изменения в крови и другие тяжелые симптомы). Эти внезапные, острые течения заболеваний приводят к таким серьезным последствиям, как абсцесс печени, накопление жидкости, крови, гноя в плевральной полости с резким смещением легкого, быстрое воспаление брюшины (перитонит).

Все эти осложнения характерны также и для других кистозно-воспалительных заболеваний, таких как аппендицит, разрыв кисты, внематочная беременность, прободная язва, микробный абсцесс печени, грибковое поражение легких с разрывом ткани, брюшной тиф, заворот кишечника, травмы с разрывом органов и т.п. Поэтому при отсутствии этих

заболеваний вышеперечисленные осложнения диагностируют не как эхинококкоз, а сразу как раковый процесс IV-степени.

Список используемой литературы

1. К.И.Адуладзе “Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных”, Москва, ВО Агропромиздат, 1990.
2. Ятусевич А.И. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных. Учебник. Минск. «ИВЦ Минфина», 2017 год.
3. В.П.Шишков “Ветеринарный энциклопедический словарь” Москва, Издательство “Советская энциклопедия”, 1981.
4. А.В.Степанов, Н.В.Павлова “Словарь ветеринарных паразитологических терминов”, Москва, Россельхозиздат, 1987.
5. У.Дж.Форейт “Ветеринарная паразитология” Справочное руководство. Издательство “Аквариум”, 2012.
6. Муратова Е.Т., Хабирова Д.Д.«Лабораторно-практическое занятие. Методы диагностики трематодозов, цестодозов, нематодозов животных»Уфа, 2016.
7. А.М. Шамсиев, Ж.А. Шамсиев “Эхинококкоз у детей”. Монография. Ташкент, “Узбекистан” 2018

8. Сайты Интернета и Ziyoneta

1. www.sea@mail.net21.ru
 2. www.veterinary@actavis.ru
 3. www.book.tr200.net/v.php?id=1329599
 6. www.zhivotnovodstvo.net.ru/parazitologiya/179.html
 7. www.zhivotnovodstvo.net.ru/parazitologiya/181.html
 8. www.zhivotnovodstvo.net.ru/parazitologiya/180.html
 9. www.ziyonet.uz
- e-mail: soatovoybek@rambler.ru